

USO DA ESTAQUIA COMO ALTERNATIVA PARA CULTIVO DE ESPÉCIES MEDICINAIS DE INTERESSE POPULAR

 DOI: 10.5281/zenodo.6615265

Greicy Karen Oliveira Melo

Discente do Curso de Engenharia Florestal, da Universidade do Estado do Amazonas - UEA. Gkom.gfl17@uea.edu.br

Maria Olívia de Albuquerque Ribeiro

Profa. Doutora do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Amazonas – ICB/UFAM. mariaoliviar@uol.com.br

Deolinda Lucianne Ferreira

Profa. Doutora do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara da Universidade do Estado do Amazonas – CESIT/UEA. dfferreira@uea.edu.br

Resumo

As observações populares sobre o uso e a eficácia de plantas medicinais contribuem de forma relevante para a divulgação de pesquisas que buscam valorizar o conhecimento popular, ilustrando a importância dessas plantas em termos culturais, econômicos e ambientais. O objetivo geral do trabalho foi avaliar se a propagação vegetativa via estaquia seria um método eficiente para produção de mudas de duas espécies populares na região amazônica: erva cidreira e cajurú. A pesquisa foi dividida em duas etapas: na primeira foi realizada uma revisão da literatura para a escolha das espécies entre as plantas mais citadas pelo interesse popular, a segunda etapa constituiu-se em executar o experimento. Para ambas as espécies os ramos foram coletados no período da manhã e as estacas foram padronizadas com 12 cm de comprimento mantendo 1 par de folhas inteiras. Após 60 dias do estaqueamento foram avaliadas características de crescimento da parte aérea e do sistema radicular. As espécies escolhidas apresentaram um bom desenvolvimento das brotações, demonstrando uma grande facilidade de enraizamento e um alto índice de sobrevivência das estacas. Ambas as espécies responderam bem ao método de propagação vegetativa e a estaquia para essas espécies é um método simples, rápido e eficiente para produção de mudas utilizando-se diferentes tipos de substrato.

Palavras-chave: Propagação vegetativa. Base de dados. Eficácia medicinal. Produção de mudas. Itacoatiara-Amazonas.

Abstract

Popular observations on the use and efficacy of medicinal plants contribute significantly to the dissemination of research that seeks to enhance popular knowledge, illustrating the importance of these plants in cultural, economic and environmental terms. The general objective of this work was to evaluate whether vegetative propagation via cuttings would be an efficient method for the production of seedlings of two popular species in the Amazon region: lemon balm and cajurú. The research was divided into two stages: in the first one, a review of the literature was carried out to choose the species among the most cited plants by popular interest, the second stage consisted of carrying out the experiment. For both species, the branches were collected in the morning and the cuttings were standardized with 12 cm in length, keeping 1 pair of whole leaves. After 60 days of staking, shoot and root system growth characteristics were evaluated. The chosen species showed a good development of shoots, demonstrating a great ease of rooting and a high survival rate of cuttings. Both species responded well to the vegetative propagation method and cutting for these species is a simple method, fast and efficient for seedling production using different types of substrate.

Keywords: vegetative propagation. Data base. Medicinal efficacy. Seedling production. Itacoatiara-Amazonas.

INTRODUÇÃO

O uso de plantas medicinais é um conhecimento popular que vem sendo passado através de gerações e mesmo diante do avanço da medicina ainda costuma ser o único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos étnicos (CAVAGLIER & MESSEDER, 2014). As observações populares sobre o uso e a eficácia dessas plantas contribuem de forma relevante para a divulgação dos efeitos medicinais que produzem (MACIEL *et al.*, 2002), esse tipo de cultura desperta o interesse de pesquisadores em estudos que enriquecem os conhecimentos sobre a inesgotável fonte de pesquisas com plantas medicinais buscando documentar, valorizar e entender os benefícios e efeitos adversos desses vegetais (FRANÇA *et al.*, 2019). Nesse contexto, a flora medicinal vem ganhando destaque, pois tem sido comprovada sua eficácia no tratamento e nos cuidados básicos de saúde (MARQUES *et al.*, 2020).

O estudo dessas espécies para fins terapêuticos está inserido em um contexto social e ecológico, sendo de grande importância para a população que sofre pressões econômicas e sociais, representando uma alternativa complementar aos tratamentos da medicina oficial (MARTINS & GARLET, 2016). As plantas medicinais, que tem avaliadas a sua eficiência terapêutica e a toxicologia, dentre outros aspectos, estão cientificamente aprovadas a serem utilizadas pela população (SCHOLL, 2012). Porém

as informações agronômicas disponíveis na literatura científica são insuficientes para sustentar o cultivo comercial de algumas dessas espécies, tornando-as pouco exploradas (JUNIOR et al., 2018). Assim, torna-se mais do que necessário o investimento em pesquisas que valorizem o conhecimento popular, ilustrando a importância das plantas medicinais para este grupo em termos culturais, econômicos e ambientais (FLOR & BARBOSA, 2015).

Quando se pretende explorar economicamente essas plantas, o ponto de partida deve ser o estudo das técnicas de propagação, para verificar se elas apresentam viabilidade para o estabelecimento de um sistema produtivo (UCKER, 2013). Dentre as técnicas de propagação, pode-se destacar a propagação por estacas, que é a técnica de propagação vegetativa mais rápida e mais fácil para execução, sendo muito utilizada nas espécies que apresentam maior facilidade para a formação de raízes adventícias (LUSA & BIASI, 2011). Essa técnica utiliza caules, raízes ou folhas para a confecção de estacas com o objetivo de preservar no novo indivíduo as características encontradas na planta mãe (SOUZA et al., 2018). Além de apresentar vantagens de manter as características da matriz a estaquia também busca homogeneidade nas mudas e em ambientes controlados podem ser produzidas em qualquer época do ano (MASIERO et al., 2020).

Desta forma as espécies selecionadas para essa pesquisa foram *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br. (erva cidreira) e *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) B. Verlot (craijirú) que são espécies bastante utilizadas na região Norte para fins medicinais, sendo essa prática disseminada de geração a geração, mantendo as plantas em constante uso pelas comunidades populares.

A erva-cidreira é um subarbusto aromático, pertencente à família Verbenaceae, originária da América do Sul, possui um rico potencial farmacológico que está relacionado à ampla variação na composição química de seu óleo essencial (SANTOS et al., 2018). Ainda segundo o autor é uma das plantas mais utilizadas pela medicina tradicional brasileira e pela fitoterapia, as propriedades terapêuticas se concentram nas suas folhas, que são utilizadas em diversas preparações como: chás, compressas, banhos, macerados, inalações, extratos e xaropes.

O craijirú é uma planta nativa de florestas tropicais, sendo encontrada na América Central e em toda a Amazônia (FERREIRA et al., 2013). A espécie é de

amplo emprego popular para fins terapêuticos, sendo suas folhas usadas para o tratamento de feridas, impigem, enfermidades da pele, inflamações uterinas e ovarianas, conjuntivite, cólicas intestinais, diarréias sanguinolentas (BRITO *et al.*, 2015). Na região Norte é utilizada como anti-inflamatória, adstringente e na desinfecção das partes íntimas da mulher.

Com isso o objetivo geral do trabalho foi avaliar se a propagação vegetativa via estaquia seria um método eficiente para produção de mudas de *Lippia alba* (Mill.) N.E. Br. E o *Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) B. Verlot.

Metodologia

Esta pesquisa foi dividida em duas etapas. Na primeira foi realizada uma revisão científica da literatura e a metodologia utilizada para o levantamento bibliográfico baseou-se na busca de artigos de periódicos, teses, dissertações e capítulos de livros, indexados nas bases dados Scielo, Periódicos CAPES/Brasil, Google Acadêmico e Base de Dados da Pesquisa Agropecuária (BDPA). Para as buscas foram utilizados como critérios: artigos publicados na região amazônica nos últimos cinco anos e espécies mais citadas na medicina popular. Para a escolha das espécies entre as plantas mais citadas optou-se por espécies nativas cujo uso e efeito já é reconhecido cientificamente e que são facilmente encontradas no local da pesquisa.

A segunda etapa constituiu-se em encontrar área para coleta do material botânico e assim executar o experimento. A primeira opção de busca foi o horto do município, porém devido à ausência das plantas no local, por indicação de uma funcionária do horto, a coleta se deu no ramal da Rondon localizado a margem esquerda da rodovia AM 010, km 19 (sentido Itacoatiara-Manaus) (figura 1).

Figura 1. Localização da área de coleta do material botânico

Fonte: Google Earth

A coleta do material botânico ocorreu no período da manhã com o auxílio de uma tesoura e um estilete, os ramos coletados foram acondicionados em sacos plásticos para reduzir a transpiração durante o transporte. As estacas foram retiradas da parte mediana dos ramos, entre o terceiro e nono nó, com o diâmetro variando de 0,7 a 1,0 cm, comprimento de aproximadamente 12,0 cm com corte em bisel na base, mantendo um par de folhas inteiras com filotaxia oposta, as estacas foram acomodadas em copos com água para evitar a desidratação. Para o experimento foram utilizados 100 Sacos Plásticos de polietileno na medida 15 x 30 x 0,05. Na escolha dos substratos foi dada preferência a materiais de baixo custo, fácil aquisição e que já estavam disponíveis no viveiro da universidade, os substratos utilizados foram previamente peneirados e a mistura deles foram medidos na proporção 1:1, os saquinhos foram preenchidos e umedecidos no dia anterior ao plantio das estacas. Os tratamentos avaliados foram T1 - Esterco bovino, T2 - Esterco + terra, T3 - Esterco + Areia, T4 - Terra preta, T5 - Areia contendo 10 estacas por tratamento. O plantio das estacas ocorreu no período da manhã, no mesmo dia da confecção delas.

O experimento foi mantido em ambiente sombreado e irrigado diariamente, foi utilizado irrigação manual diária com mangueira para o cajurú na parte da manhã e tarde e irrigação intermitente durante dois minutos, num intervalo de rega de trinta minutos para a cidreira no período da manhã. Aos 30 dias do experimento foi

observado ataque de larvas nas folhas da cidreira e fez-se necessário a catação manual e vistorias diárias para controle. A avaliação das mudas foi realizada após 60 dias da implantação do experimento e os parâmetros analisados foram: porcentagem de enraizamento, retenção foliar das estacas; altura da planta (cm); e massa seca das raízes. A coleta dos dados foi feita tratamento por tratamento onde o tamanho das plantas foi determinado com o auxílio de uma régua ou trena para as maiores de 30 cm, e o número de folhas foi contado manualmente. Após a contagem, as mudas foram retiradas dos sacos e lavadas em água corrente, para remoção do excesso de substratos, e então levadas para o laboratório de biologia do Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (CESIT) para determinação da massa fresca e seca das raízes. O material vegetal foi separado individualmente por estaca e pesado em balança de precisão, em seguida secos em estufa por 24 horas.

O ensaio foi disposto no delineamento inteiramente casualizado e os dados obtidos foram submetidos a análise de variância (ANOVA), em seguida utilizou-se o teste de Tukey ($p \leq 0,05$) para a comparação das médias.

Resultados e Discussão

Na revisão bibliográfica foram encontradas 37 publicações na região amazônica dentro do período estabelecido e a análise dos artigos mostrou que geralmente as espécies se repetem entre os trabalhos, como mostra a tabela 1.

Tabela 1 - Relação das plantas medicinais mais citadas nos trabalhos encontrados.

Nome científico	Nome vulgar	Número de trabalhos
<i>Acmella oleracea</i>	Jambú	6
<i>Melissa officinalis</i> L.	Cidreira	4
<i>Ciannamomum verum</i>	Canela	6
<i>Piper callosum</i>	Elixir paregórico	4
<i>Carapa guianensis</i>	Andiroba	5
<i>Endopleura uchi</i>	Uixi	3
<i>Gossypium</i> sp.	Algodão	3
<i>Copaifera langsdorfii</i> Desf.	Copaíba	5
<i>Bertholletia excelsa</i>	Castanha	3
<i>Physalis angulata</i> L.	Camapú	3
<i>Pogostemon cablin</i> Benth	Oriza	3
<i>Croton cajucara</i>	Sacaca	3
<i>Lippia alba</i> (Mill.) N.E.Br.	Erva cidreira	8

<i>Cymbopogon citratus</i> (D.C) Stapf	Capim santo	5
<i>Aloe vera</i> (L.) Burm.	Babosa	6
<i>Arrabidaea chica</i> (Bonpl.) B. Verl.	Craijurú	8
<i>Ocimum basilicum</i> L.	Manjeriço	6
<i>Plectranthus</i> sp	Boldo	5
<i>Plectranthus amboinicus</i> (Lour.) Spreng	Hortelã grosso	
<i>Plectranthus</i> L'Hér *	Hortelãzinho	7
<i>Mentha spicata</i>	Hortelã verde	
<i>Himatanthus sucuuba</i> (Spruce ex Müll. Arg.) Woodson	Sucuba	4
<i>Sucuba</i>		
<i>Caesalpinia ferrea</i> Mart	Jucá	4
<i>Stryphnodendron barbatimam</i> Mart.	Barbatimão	
<i>Morinda citrifolia</i> L.	Noni	4
<i>Uncaria tomentosa</i> (Willd.) DC	Unha de gato	3
<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	Mastruz	8
<i>Ocimum basilicum</i> L.	Alfavaca	4
<i>Matricaria recutita</i> L.	Camomila	3
<i>Pachyptera alliacea</i> (Lam.) A.H. Gentry	Cipó alho	3
<i>Ruta graveolens</i> L.	Arruda	6
<i>Zingiber officinale</i> Roscoe	Gengibre	6
<i>Justicia pectoralis</i>	Anador	4
<i>Petiveria alliacea</i> L.	Mucuracaá	5
<i>Tanacetum vulgare</i>	Catinga de mulata	4
<i>Eupatorium triplinerve</i> Vahl. f.	Japana branca	3
<i>Phyllanthus niruri</i> L.	Quebra pedra	6
<i>Jatropha gossypifolia</i> L.	Pião roxo	
<i>Jatropha mollissima</i> (Pohl) Baill.	Pião branco	4
<i>Portulaca pilosa</i> L.	Amor crescido	1
<i>Stryphnodendron barbatimam</i> Mart.	Barbatimão	4

Os trabalhos sobre plantas medicinais disponíveis na literatura são diversos, no entanto estudos etnobotânicos e levantamentos bibliográficos são os mais recorrentes na pesquisa. Segundo Pinto *et al.*, (2021) o estudo bibliográfico oferece mecanismo para definir/resolver problemas já conhecidos além de explorar problemas desconhecidos oferecendo ao pesquisador uma visão mais detalhada a respeito do tema estudado, enquanto a etnobotânica tem o compromisso de buscar informações a partir do conhecimento de diferentes povos e etnias conciliando o conhecimento científico e o saber tradicional.

Quanto a trabalhos sobre propagação de plantas medicinais, foi possível observar que apesar da importância e de todo esforço científico, há escassez de estudos sobre a propagação por estaquia de plantas medicinais nos últimos anos. Devido a esse fato alguns autores enfatizam a necessidade de mais estudos, visando o estabelecimento de técnicas de propagação que possibilitem a exploração dessas espécies (Moura *et al.*, 2016; Neves *et al.*, 2017; Monteiro, 2019; SOUZA *et al.*, 2019). Referente as partes utilizadas para a propagação vegetativa dessas plantas, a maioria dos autores citam o caule como parte mais utilizada, pois é a parte da planta que precisa apenas regenerar o sistema radicular já que as gemas já estão formadas.

Sobre o interesse popular por essas plantas, a busca na base de dados mostrou que o uso de plantas medicinais como alternativa para o tratamento de doenças é um importante recurso utilizado pela população (NASCIMENTO *et al.*, 2018; FLOR & BARBOSA, 2015; MEDEIROS *et al.*, 2019; MARQUES *et al.*, 2020; NETO *et al.*, 2019). Flor & Barbosa, (2015) investigando o conhecimento tradicional de uma comunidade no Pará – AM, identificou um significativo acervo de plantas medicinais cultivadas e comercializadas por moradores, o expressivo número de famílias botânicas citados neste estudo demonstra a exuberância da flora medicinal desta região, assim como as oralidades do saber popular na propagação dessas espécies. No que diz respeito a trabalhos publicados no amazonas a Embrapa Amazônia Ocidental vem realizando trabalhos com várias plantas medicinais e dentre elas estão as escolhidas para pesquisa: erva-cidreira (*Lippia alba*) e o crajiru (*Arrabidaea chica*) que são espécies vegetais com múltiplas indicações de uso popular e um amplo conhecimento científico.

Na etapa de execução do experimento com as espécies selecionadas para esse estudo foi possível verificar que a capacidade de enraizamento das estacas foi elevada e não diferiu entre as avaliações para as duas espécies.

As estacas de erva cidreira apresentaram um bom desenvolvimento das brotações, demonstrando uma grande facilidade de pegamento e um bom desenvolvimento das estacas, essa espécie não apresentou diferença quanto ao percentual de enraizamento, que foi de 100% para todos os tratamentos testados. Boaventura *et al.*, (2013) obteve resultado semelhante na produção de mudas de *Lippia alba* onde a estaquia mostrou ser eficaz como alternativa para a produção de

mudas desta espécie já que a capacidade de enraizamento das estacas foi bem elevada.

Como os tratamentos da erva cidreira foram submetidos a irrigação intermitente o substrato foi mantido sempre úmido o que pode ter favorecido o melhor desenvolvimento dessa espécie. Mendonza, (2020) avaliando o efeito de diferentes lâminas de irrigação em *Lippia alba*, observou que as plantas com alto nível de umidade no substrato apresentaram acréscimo nas características agrônômicas. É possível também que a presença de folhas tenha favorecido o enraizamento já que elas exercem funções fisiológicas importantes na planta. Em vários trabalhos foi relatada a importância das folhas durante o processo de enraizamento em estacas semilenhosas. Masiero *et al.*, (2021) destacou que a presença de folhas em estacas de erva-cidreira influenciou no enraizamento e na formação de brotações, contribuindo para a produção de mudas mais adequadas à sobrevivência no campo. Os valores médios de cada tratamento para enraizamento, altura da planta e número de folhas para *Lippia alba* são mostrados na Tabela 2.

Tabela 2 - Médias para enraizamento, altura da parte aérea, número de folhas, massa da matéria seca do sistema radicular de mudas de erva cidreira aos 60 dias após a estaquia.

CIDREIRA				
	Altura (cm)	Nº de folhas	Enraizamento (%)	Massa seca (g)
T1 - Esterco bovino	50,9 a	8,3 a	100,0 a	0,171269 a
T2 - Esterco + terra preta	41,7 a	9,2 a	100,0 a	0,068195 a
T3 - Esterco + Areia	63,6 a	10,3 a	100,0 a	0,2275 a
T4 - Terra preta	42,8 a	13,7 a	100,0 a	0,122301 a
T5 - Areia	49,4 a	11,3 a	100,0 a	0,118735 a

Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Na tabela 2 é possível observar que não foi detectado diferença estatística no fator composição do substrato, para à altura da planta e número de folhas por estaca, as melhores médias foram obtidas nos tratamentos com esterco + areia e terra preta para essas características. O tratamento com terra preta tendeu a produzir um maior número médio de folhas, assegurando um resultado satisfatório. No estudo de Souza *et al.*, (2012) não houve diferença estatística entre os tratamentos de doses de fósforo

para as mesmas variáveis analisadas e, portanto, a produção de biomassa de erva-cidreira não foi influenciada pela adubação fosfatada. Ainda segundo o autor é a quantidade de luz que influencia significativamente a qualidade da muda, onde as plantas cultivadas a pleno sol não apresentaram bons resultados para retenção foliar em relação às plantas cultivadas sob sombreamento que apresentou resultado satisfatório para as duas características.

Nos tratamentos com adubação orgânica foi observado as maiores médias apenas para altura da planta, no entanto deve-se levar em consideração a redução da área foliar durante o ataque de larvas nas mudas de erva cidreira, visto que Oliveira *et al.*, (2010) observou em três quiomiotipos de cidreira que o esterco curtido apresentou resultados positivos para as características altura da planta e número de folhas, e com a elevação das doses de adubação orgânica, houve um aumento na produtividade de matéria fresca das folhas. Para a massa da matéria seca do sistema radicular a maior média ocorreu no tratamento com esterco + areia e é provável que o maior teor de matéria orgânica e a menor densidade do substrato tenha promovido o maior desenvolvimento do sistema radicular dessa espécie. segundo Junior *et al.*, (2018) o fator de grande importância no desenvolvimento das raízes das estacas é a característica física do substrato já que essa característica pode ou não facilitar o crescimento radicular, pois uma boa porosidade permite maior abrangência da área de contato das raízes, melhorando a absorção de nutrientes.

Esses resultados demonstram que erva-cidreira é uma planta rústica que cresce espontaneamente, nas margens de rios, represas, lagos e lagoas em regiões tropicais, subtropicais e temperadas, estacas retiradas de uma matriz saudável podem originar mudas de qualidade em diferentes substratos (LIMA *et al.*,2015).

Para o crajirú as características, altura da planta, número de folhas e matéria seca das raízes apresentaram correlação positiva, porém não significativa tabela 3.

Tabela 3 - Médias para enraizamento, altura da parte aérea, número de folhas, massa da matéria seca do sistema radicular de mudas de crajirú aos 60 dias após a estaquia.

CRAJIRÚ				
	Altura (cm)	Nº de folhas	Enraizamento (%)	Massa seca (g)
T1- Esterco bovino	21,1 a	7,9 a	90 a	0,127102 a
T2 - Esterco + terra preta	15,4 a	8,2 a	80 a	0,089688 a
T3 -Esterco + Areia	22,1 a	8,6 a	80 a	0,07979 a

T4 -Terra preta	15,5 a	10,8 a	100 a	0,070387 ^a
T5 – Areia	18 a	9,7 a	100 a	0,118122 a

Médias seguidas de mesma letra nas colunas não diferem significativamente entre si a 5% de probabilidade pelo teste de Tukey.

Os resultados acima mostram que aos 60 dias após o plantio apesar de a brotação ser acima de 90% não houve uma boa formação de folhas e raízes para o bom desenvolvimento das estacas. Brito *et al.*, (2015) encontrou resultados diferentes, utilizando esterco bovino e estacas da porção mediana do ramo, com 20 cm de comprimento e 1,0 cm de diâmetro, onde aos 60 dias as mudas apresentaram em média 40 cm de altura, resultando em uma maior produção de biomassa aérea para essa espécie. Nos resultados encontrados por Ferreira & Gonçalves (2007) a posição mediana proporcionou os melhores resultados com enraizamento acima de 95% para o crajirú, no entanto aos três meses após o plantio observaram que não houve diferença significativa para nenhum dos parâmetros avaliados.

Na tabela 3 é possível observar que o esterco bovino assim como para a cidreira favoreceu um melhor desenvolvimento das estacas para as variáveis altura das plantas e massa seca das raízes sem diferenças significativas entre os demais tratamentos utilizados. Corroborando com este estudo Brito *et al.*, (2015) avaliando o resultado da interação entre diferentes fontes de adubo orgânico em dois morfotipos de *A. chica* verificou que a fonte mais adequada foi o esterco de gado, no entanto, sem diferir estatisticamente das demais fontes. Essa espécie também apresentou bons resultados para os tratamentos com esterco bovino, no entanto vale ressaltar que as estacas de crajirú apresentaram um bom desempenho para número de folhas e altura da planta nos tratamentos com areia e terra preta. O sistema de irrigação não influenciou a porcentagem de enraizamento e sobrevivência das duas espécies, já que foi encontrada maior porcentagem de enraizamento no Tratamento 1 para ambas, assim como um melhor resultado para altura da planta no tratamento 3, além de uma alta porcentagem de pegamento das estacas.

Estudos encontrados nessa pesquisa para características agronômicas do crajirú buscam avaliar as variáveis a partir dos 90 dias do início do experimento, este fator pode ter influenciado o baixo desempenho das mudas em relação a outra espécie avaliada nesse experimento.

CONCLUSÃO

Estudos com plantas medicinais requerem a busca de conhecimentos com a medicina popular, e isso envolve toda uma investigação de trabalhos já publicados sobre estudos etnobotânicos, farmacológicos e principalmente agrônômicos dessas espécies. Dito isso o levantamento bibliográfico feito nessa pesquisa possibilitou observar que uso empírico de plantas medicinais ainda é muito vivo na cultura brasileira, e essa prática vem sendo repassada através de gerações. Apesar das indústrias farmacêuticas estarem desenvolvendo novos medicamentos a partir do uso de plantas medicinais, ainda existe uma grande preocupação entre os cientistas devido a abundância de plantas medicinais nativas e os poucos estudos voltados para a identificação e estudos agrônômicos dessas espécies.

O cajurú e a erva cidreira são espécies que tem sua eficácia medicinal comprovada e estão na lista da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS), no entanto há poucos estudos recentes sobre essas espécies dentro da região Norte. Os resultados obtidos neste experimento estão de certa forma de acordo com a literatura citada, em relação a possibilidade de propagação por estaquia para as espécies escolhidas. Com isso é possível concluir que ambas as espécies respondem bem ao método de propagação vegetativa quando se utiliza estaquia. E este é um método simples, rápido e eficiente para produção de mudas utilizando-se diferentes tipos de substrato para as espécies escolhidas, enfatizando que se torna indispensável a busca por alternativas e formas de cultivo para agregar valor às plantas destinadas a produção de biomassa aérea e óleos essenciais.

REFERÊNCIAS

- BOAVENTURA, A. C. *et al.* Tempo para formação de mudas de erva cidreira a partir da imersão de estacas em água. **Cadernos de Agroecologia** – ISSN 2236-7934 – Vol 8, No. 2. Porto Alegre/RS, 2013.
- BRITO, A. U. *et al.*, Produção de biomassa aérea, teor e rendimento de extrato das folhas de cajuru [*Arrabidaea chica* (Bonpl.) B. Verl.] em função de adubação orgânica em Manaus, estado do Amazonas, Brasil. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**, Campinas, v.17, n.3, p.444-453, 2015.

CAVAGLIER, M. C. S.; MESSEDER, J. C. Plantas Medicinais no Ensino de Química e Biologia: Propostas Interdisciplinares na Educação de Jovens e Adultos. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**. Vol. 14, N. 1, 2014.

FERREIRA, F. A. G. *et al.* COMPROVAÇÃO DO POTENCIAL MEDICINAL DE *Arrabidaea chica* (BIGNONIACEAE). **Scientia Prima**. Vol. 01, Nº 01 – setembro, 2013.

FERREIRA, M. das G. R. & GONÇALVES, E. P. Estaquia e crescimento inicial de crajiru (*Arrabidaea chica* (Humb. & Bonpl.) B. Verl.). **Revista Brasileira de Biociências**, v. 5, supl. 1, p. 363-365, Porto Alegre - jul. 2007

FLOR, A. S. S. O.; BARBOSA, W. L. R. Sabedoria popular no uso de plantas medicinais pelos moradores do bairro do sossego no distrito de Marudá – PA. **Revista Brasileira de Plantas Medicinais**. Campinas, v.17, n.4, supl. I, p.757-768, 2015.

FRANÇA, L. S. S. *et al.* Produção de Mudanças de Plantas Medicinais: Um Relato de Experiência. Anais do VI Congresso Nacional de Educação. Fortaleza- CE, 2019.

JUNIOR, J. C. A. *et al.* Substratos E Fertilizante Organomineral Para A Estaquia De Erva Cidreira Brasileira. **Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia CONTECC'2018** Maceió – AL, 2018.

LIMA, C. B. *et al.* Estacas de *Lippia alba* com ênfase no tempo de formação de mudas, substratos e reguladores de crescimento vegetal. *Hortic. Sutiãs*, v. 33, n. 2, abr. - junho 2015.

LUSA, M.G. & BIASI, L.A. Estaquia de *Cuphea calophylla* subsp. *mesostemon* (Koehne) Lourteig (Lythraceae). **Revista Brasileira de Plantas Medicinais**, v.13, n.1, p.52-57. Botucatu, 2011.

MACIEL, M. A. M. & PINTO, A. C.; JUNIOR, V. F. Plantas Medicinais: a Necessidade de Estudos Multidisciplinares. **Química Nova**, Vol. 25, No. 3, 429-438, 2002.

MARQUES, W. P. G. *et al.* Plantas medicinais usadas por comunidades ribeirinhas do Estuário Amazônico. *Brazilian Journal of Development*, v. 6, n. 10, p. 74242-74261, oct. Curitiba, 2020.

Martins, M. C.; Garlet, T.M. B. Desenvolvendo e Divulgando o Conhecimento Sobre Plantas Medicinais. *Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Ambiental*, v. 20, n. 1, p. 438-448 jan.-abr. 2016.

MASIERO, M. A. *et al.* Propagação vegetativa de *Melissa officinalis* L. por estaquia. *Biodiversidade* v.20, n.1, 2021 - pág. 122-128. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/biodiversidade/article/view/11962/988>. Acesso em 20 de junho de 2021.

MASIERO, M. A. *et al.* Substratos no Enraizamento de Estacas de *Mentha piperita* L. **Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável** (RBAS), v. 10, n. 1, p. 234-240, Out. 2020.

MEDEIROS, F. S. *et al.*, Plantas medicinais comercializadas na feira livre do município de Patos, Paraíba. **Revista verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**. v. 14, n.1, jan.-mar, p.150-155, 2019.

- MENDONZA, J. D. S. Produção de biomassa, rendimento e composição química de óleo essencial de *Lippia alba* (Mill.) N. E. Br. ex Britton & P. Wilson, em diferentes lâminas de irrigação. Tese da Faculdade de Ciências Agrônômicas da Unesp Campus de Botucatu. Botucatu-SP, 2020.
- MOURA, R. C. et al. Efeito do ácido indolbutírico no enraizamento de estacas de oriza (*Pogostemon cablin* Benth). **Simpósio De Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia**. Belém-PA, 2016.
- NASCIMENTO, K. L. et al. Comércio de plantas medicinais numa feira livre do município de Remígio. **Cadernos de Agroecologia** – ISSN 2236-7934 – Anais do VI Congresso Latino Americano, X Congresso Brasileiro e V seminário do Distrito Federal – Vol. 13, N° 1, Jul. 2018.
- Neto, M. P. S. et al. Plantas Medicinais nos Quintais Urbanos da Comunidade Alto da Cruz no Pitiú em Baturité-Ce. **ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer** - Goiânia, v.16 n.29; p.1 2 1 1, 2019.
- NEVES, R. et al. Plantas fitoterápicas: uso do ácido indobultírico (aib) no enraizamento de estacas de *Piper callosum* Ruiz & Pav. E *Commiphora myrrha* (Nees) Engl. **Cadernos de Agroecologia, Porto Alegre, v. 13, n. 1, jul. 2018. Edição dos Anais do VI Congresso Latino-Americano, X Congresso Brasileiro, V Seminário do DF e Entorno**. Brasília-DF 2017.
- OLIVEIRA ACL; ARRIGONI-BLANK MF; BLANK AF; BIANCHINI FG. Produção de mudas de dois genótipos de alecrim-de tabuleiro (*Lippia gracilis*) em função de fertilizante mineral, calcário, substratos e recipientes. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais** v.13, n.1. Botucatu, 2010.
- PINTO, E. G.; CAVALCANTE, F. S.; LIMA, R. A. Um estudo bibliográfico sobre plantas medicinais utilizadas no tratamento oncológico. *Educamazônia-Educação, Sociedade e Meio Ambiente*, v. 13, n. 1, jan-jun, p. 200-214, 2021.
- SANTOS, A. P. G. dos. et al., Uso e Eficácia da Erva Cidreira, um Comparativo Entre Conhecimento Científico e Senso Comum: Metassíntese. **Journal of Biology & Pharmacy and Agricultural Management**, v. 14., n. 2, abr/jun 2018.
- SCHOLL, A. L. Projeto de Pesquisa Conhecimento Popular Sobre o Uso de Plantas Mediciniais. Caxias do Sul 2012. **Disponível em:**
https://www.upplay.com.br/restrito/nepso2012/uploads/Educacao_Ambiental/Projeto/11_50_11_Projeto_-_Conhecimento_popular_sobre_o_uso_de_plantas_mediciniais.pdf. Acesso em: 20 de dezembro de 2020.
- SOUZA, A. F. F. et al. Propagação vegetativa por estaquia de serigueleira (*Spondias purpurea* L.) com diferentes concentrações de ácido indolbutírico. **Agropecuária Científica no Semiárido**, v.14, n.3, p.234-239, Jul. - Set., 2018.
- SOUZA, G. S. de et al. Rendimento de biomassa de plantas de erva-cidreira (*melissa officinalis* L.) cultivada sob diferentes ambientes de luz e doses de fósforo. **Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer**, , v.8, n.15; p. 1516. Goiânia, 2012.

SOUZA, L. G. S. et al. Doses de Ácido Indolbutírico no Enraizamento de Estacas de Boldo-Baiano (*Vernonia Condensata* Baker). *Ciência, Inovação e Tecnologia na Amazônia Stricto Sensu Editora*, Rio Branco-Ac, 2019.

UCKER, A. P. F. B. G. Multiplicação, adubação, desenvolvimento e produção de óleo essencial de citronela (*Cymbopogon winterianus* jowitt). Dissertação da Universidade Federal de Goiás. Goiânia - GO, 2013.